

MAKTABGACHA TA'LIMDA METODIK XIZMATNI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

¹Abdullaeva Dilorom Shuxratovna, ²Jumaniyazova Muyassar Xudoyberganovna

¹Toshkent viloyati Parkent tumani 11-DMTT direktori

²Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani 54-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272699>

Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim jarayonini boshqarish mexanizmlarini o'zgartirish, takomillashtirishni, ya'ni boshqaruvning ma'muriy buyruqbozlik metodlaridan voz kechib, ijtimoiy-iqtisodiy, zamonaviy talablarga mos keladigan, demokratik tamoyillarga asoslangan boshqaruv tizimini shakllantirishni taqozo etmoqda. Zero, yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoev “Xalqimiz bugun katta orzu-umidlar bilan yashayapti. Bu orzu-umidlarni kim amalga oshiradi? Avvalo, mana shu zalda o'tirgan rahbarlar, mutasaddi va mutaxassislar, navqiron yoshlarimiz. Buning uchun bizda kuch va imkoniyat, bilim va salohiyat ham, qat'iy iroda, intilish va azmu shijoat ham yetarli” degan fikrlarni ilgari surgan.

Bu bugungi kunning eng asosiy talablaridan biri bo'lib. nafaqat boshqaruv muammolari, balki sub'ektlarning boshqaruvni samarali tashkil etish eng avvalo, ta'lim tizimining turli bo'g'ini rahbarlarining boshqaruv faoliyatini takomillashtirishning yo'l-yo'riqlarini aniqlash, yangi sharoitlarga muvofiqlashtirish va amaliyotga joriy etish vazifalarini belgilaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida direktor ta'lim sifatini nazorat qiladi uslubchi esa tashkil etadi. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotining majburiyatlari sirasiga, o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasining qonunlari asosida tashkil etish; ta'lim-tarbiya jarayonlarini maktabgacha ta'lim standarti talablariga mos ravishda amalga oshirish; pedagogik va metodik faoliyatni uzviylikda olib borish; bolalar uchun qulay va rivojlantiruvchi muhit yaratish.

Uslubchining faoliyati keng qamrovli bo'lib, boshqaruvning barcha vazifalarini amalga oshirishni taqozo qiladi ya'ni axborotni tahlil etish; motivatsion va maqsadli; rejali va diagnostik; tashkiliy; ijro qilish; nazorat-tashxis; korreksion va tartibga soluvchi. Shundan kelib chiqib, ta'lim menejmentini rivojlantirish yo'nalishidagi islohotlar barcha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiyaviy jarayonni metodik tashkil etish va boshqaruv mexanizmlarini fan-texnika yutuqlariga asoslangan eng samarali, innovatsion metodlardan foydalangan holda takomillashtirish hamda boshqaruvga xos bilim, ko'nikma va malakalarni talab qiladi.

Boshqaruv amaliyotidan ma'lumki, rahbarlik murakkab jarayon bo'lib, u rahbardan nafaqat oliy ma'lumotga, balki yetarli kasbiy tayyorgarlikka, boshqaruv yo'nalishida bilim, ko'nikma va kompetensiyaga, shuningdek, ma'lum tajribaga ham ega bo'lishni taqozo etadi. Ta'lim muassasalarini boshqarish jarayonida rahbarlarning eng asosiy va muhim funksiyalaridan biri - bu mustaqil qaror chiqarish funksiyasi bo'lib, ularning sifati ta'lim muassasasi salohiyatiga, o'quv-tarbiya jarayonining samaradorligiga, pedagog-pedagoglar faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Zamonaviy jamiyatda boshqaruvda “menejment” tushunchasi ko'p qo'llanilmoqda. Menejment ta'lim jarayonini boshqarish tamoyillari, metodlari, usul va shakllari, shuningdek boshqaruv san'atidir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida boshqaruv madaniyati ham muhim rol o'ynaydi. Tashkilot direktori jamoa a'zolariga insoniy qadriyat va ijtimoiy me'yor asosida munosabatda bo'lishi lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy vazifalari quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- Tarbiyalanuvchilarning psixik va jismoniy sog'ligini himoya qilish va mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish;

- Tarbiyalanuvchilarni aqliy, shaxsiy va jismoniy rivojlanishini ta'minlash va kafolatlash;

- Tarbiyalanuvchi va pedagog –xodimlar bilan umuminsoniy qadriyatlar asosida muloqotda bo‘lish;

- Bolalarni tengdoshlari va kattalar jamoasi ta'sirida ijtimoiylashuvini ta'minlash;

- Bolalarni individual qobiliyati va iqtidorini aniqlash va rivojlantirish;

- Bolalarni kompleks rivojlantirish uchun oilalar bilan o‘zaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisining metodik kompetensiyasi sirasiga ta'lim-tarbiya jarayonini metodik jihatdan takomillashtirish va metodik xizmatni samarali tashkil etish, o‘quv-tarbiyaviy hujjatlar, ish rejalarni tasdiqlash va qayta ishlash., tarbiyalanuvchilarning “Ilk qadam” dasturi asosida o‘zlashtirgan bilim va ko‘nikmalarni monitoring qilish, ta'lim-tarbiya jarayonini tahlil qilish kiradi. Ushbu vazifalarni bajarish uchun ularda yetarli darajada bilim, ko‘nikma va malaka shakllangan bo‘lishi zarur.